

El archivo de la traducción editorial en Argentina: Baudelaire en la década del 40

Santiago Venturini
(IHUCSO-Litoral, CONICET - UNL)

PP: Portada

Esta intervención retoma la de un coloquio del que participé en la Universidad de Sevilla en octubre del año pasado, junto con otros miembros del proyecto Trans.Arch. El objetivo es reflexionar sobre la traducción, en especial sobre lo que podría llamarse “el archivo de la traducción editorial”, haciendo foco en un caso, las traducciones del poeta francés Charles Baudelaire publicadas en la década del 40, un momento clave para la conformación de un archivo editorial.

Es posible reflexionar sobre la traducción desde diferentes intereses y X. La indagación que me interesa se desentiende, por ejemplo, de los dilemas de imposibilidad de la traducción poética; me interesa una reflexión sobre el diseño editorial de las traducciones, una línea relacionada con los llamados Estudios sobre el libro y la edición. Por eso elijo hablar de “traducción editorial”, precisamente para poner de relieve las operaciones de esa naturaleza que configuran las traducciones y obligan a pensarlas en el marco de colecciones y catálogos y, más allá, de políticas editoriales implementadas por los sellos que deben leerse en consonancia con las mutaciones y transformaciones del campo editorial.

Por otro lado aparece la relación de la traducción con el archivo. ¿Qué implica pensar la traducción editorial, la traducción la edición en relación con, desde el archivo? ¿Qué puede aportar el pensamiento del archivo al pensamiento de la traducción? La del archivo es una de las recientes direcciones que tomó la reflexión sobre traducción, dirección que le permitió salirse de ciertos discursos más totalizantes sobre la práctica de traducir para pensarla desde otro marco, como es el de la microhistoria, y darle lugar así a otras cuestiones: por ejemplo, a los sujetos que traducen; pensar a la traducción ya no desde los textos sino desde las traductoras y traductores. No obstante, cuando hablo de “archivo de traducción” no lo hago en el sentido en que predominantemente lo hacen los trabajos que abordan la cuestión, sobre todo los trabajos publicados en dossiers sobre el tema, ligados a un concepto más tradicional de archivo (tengo en mente el número titulado *Translation Archives* o *Archives de traduction*, de una revista importante para los estudios de traducción, la revista *Meta*, publicado en 2021). Pienso en un trabajo como el de Michelle Milan, quien indaga los archivos de una editorial del período victoriano, Richard Bentley and Son, que permiten pensar en una proto-profesionalización de los traductores literarios (2021), combinando un enfoque centrado en los agentes, un marco sociohistórico y un estudio micro histórico basado en el archivo (50). Pienso especialmente en los trabajos de María Constanza Guzmán, quien reflexiona desde hace años sobre el “archivo de traductor”, específicamente el de traductores de literatura latinoamericana en Estados Unidos como Gregory Rabassa, Suzanne Jill Levine o Sergio

Waisman. En los trabajos de Guzmán, el “archivo del traductor es un constructo conceptual compuesto, en parte, por espacios de enunciación materiales” (Voces, 129) que van desde las traducciones, pasando por entrevistas, artículos o reseñas y hasta lo que Guzmán llama “manuscritos modernos”: correspondencia (con agentes, autores, editores), notas, borradores, cuadernos y otros materiales inéditos. Aunque Guzmán aclara, más de una vez, que “el archivo como concepto no comprende solo su materialidad” (130), sino también “el conjunto de elementos biográficos y de prácticas y agentes de producción cultural ligados al evento traductor, así como las relaciones entre estos elementos en su heterogeneidad” (130). De ahí la voluntad de Guzmán de perfilar las *sociografías* de los traductores de literatura latinoamericana.

Consciente de la impronta que puede tener el concepto de archivo en el pensamiento sobre traducción, Guzmán también señala que “las traducciones mismas son parte del archivo narrativo, es decir, de los textos y discursos que forman la memoria y la historia cultural latinoamericana, y también lo son los textos, enunciados, y agentes culturales que la circundan”. Me acerco más a esa formulación -es cierto, tan amplia que parece desdibujarse su alcance- para pensar el archivo de traducción. Por si fuera necesario aclararlo, no me centro en el concepto tradicional del archivo que fue, como señala Maximiliano Tello, “objeto de la disciplina archivística al menos desde el siglo XIX” (18), definido a partir de premisas como su orden o su coherencia interna (19) y apoyado en “un principio clave de la archivología moderna: la naturaleza orgánica de los registros” (26); es decir, me alejo, o al menos lo intento, de la “ratio archivística” (21), pretendo alejarme del “concepto archivado del archivo” (27) para pensar el archivo como una forma diferente de pensar la traducción.

Me interesa, sobre todo, pensar a la edición y a la traducción, a lo que llamo la traducción editorial, como prácticas generadoras de un archivo particular. La edición y la traducción son dos prácticas diferenciadas por sus especificidades. Pero se encuentran, al mismo tiempo, demasiado ligadas, en la medida en que comparten operaciones, o al menos una operación: la mediación, la manipulación. El paso del texto al libro implica, como sabemos, todo un proceso de manipulación de la materialidad de ese texto; proceso que aparece, también, en las diferentes modalidades de traducción de un “original”. Como lo señala Roger Chartier en un libro reciente, *Editar y traducir. La movilidad y la materialidad de los textos*, la edición es “un modo de traducción” porque “los procesos de traducción no se limitan al pasaje de los textos de una lengua a otra, sino que también atañen a obras cuya lengua no se modifica, pero que resultan transformadas por las formas de publicación” (18-19). Es decir: “al dar a las ‘mismas’ obras, en una misma lengua, textos que difieren en su literalidad y en su materialidad, las ediciones sucesivas producen nuevos públicos, usos y sentidos” (2022: 19). Chartier está pensando en las dos tensiones que atraviesan la publicación de los poemas o las obras teatrales de Shakespeare: por un lado, la tensión entre totalidad y fragmento, es decir, la publicación de las obras integrales o los diferentes tipos de fragmentación a las que se someten estas obras entre los siglos XVI y XVIII (en el siglo XVII, por ejemplo, se recuperan los versos y fragmentos que reconocen como “bellezas” en los que se manifiesta el genio singular del

autor). La segunda tensión se relaciona con el soporte de la publicación: la diferencia entre la edición más bien provisoria en quartos y la de “esos monumentos que son los cuatro Folios del siglo XVII” o los *Works* en varios volúmenes del siglo siguiente (19).

Si desde su invención en el siglo XV la imprenta puede ser pensada como una técnica de archivación (Tello 2018: 243), la traducción editorial puede ser pensada, a su vez, como una práctica que en su funcionamiento crea archivo. En parte porque da forma –o más bien lo contrario– a un corpus monstruoso de títulos y colecciones, en parte porque toda traducción se posiciona, muchas de veces de forma explícita –y este es un rasgo particular–, frente a ese archivo de traducciones tanto pasadas como contemporáneas. No se puede traducir sin archivo, en el sentido en que no se puede traducir sin la perspectiva de ese archivo, incluso cuando se traduce contra ese archivo, como es el caso de numerosas traducciones. Esto es algo particularmente visible, por ejemplo, en la retraducción. Como lo señala Antoine Berman: “cuando la traducción es retraducción, es implícitamente o no ‘crítica’ de las traducciones precedentes, y lo es en dos sentidos: les ‘revela’ a las otras, en el sentido fotográfico, cómo son (las traducciones de cierta época, de cierto estado de la literatura, de la lengua, de la cultura, etcétera), pero su existencia puede también probar que esas traducciones eran, ya sea deficientes, ya sea caducas: tenemos, otra vez, la dualidad de un acto crítico (1995: 40, *mi traducción*)”. Voy a volver sobre esta afirmación más adelante. Las traducciones, entonces, dan a leer un mismo título que nunca es el mismo, un mismo autor que tampoco lo es, en la medida en que, inscriptas de diverso modo en el soporte material del libro que siempre expone una determinada “enunciación editorial” o “gesto editorial” –y recupero dos conceptos poco desarrollados pero interesantes para pensar el libro–, las traducciones se sitúan, de forma explícita o no, en ese archivo. Un archivo, como todos, fragmentario, discontinuo y disperso, que en el caso de la traducción adquiere otro matiz, dado que la traducción fue una práctica históricamente desprestigiada, considerada secundaria, derivativa, de segundo orden, cuestión que ha dejado en claro Antoine Berman (1984), que cayó fuera de los intereses de la archivística tradicional.

Estas cuestiones se vuelven tal vez demasiado evidentes en el caso de un autor como Baudelaire. Baudelaire, ese nombre de la literatura francesa pasa, como otros, de maldito a clásico en un siglo, después de atravesar las diferentes fases de lo que Alain Viala llama un “proceso de clasicización” que consta de fases como la “legitimación” –relacionada con el reconocimiento acumulado por un autor–; la “emergencia” –la distinción de un autor con respecto a un conjunto de autores legítimos–; la “consagración” –cuando ese autor accede a las instancias más altas de distinción– y la “perpetuación” –la fase más decisiva, que implica la entrada en espacios que aseguran una difusión, como la institución escolar (Viala 1993: 25). De más está decir que este proceso supone también una cierta domesticación de la obra baudeleriana.

Baudelaire en la década del 40

PP: Ediciones de Baudelaire

La década del 40 es el momento clave en la configuración del archivo editorial Baudelaire en Argentina. Los títulos del poeta francés fueron publicados —con algunas pocas excepciones, como la editorial Tor— por nuevas editoriales surgidas entre finales de la década del 30 y comienzos de los 40 como Losada, Espasa Calpe Argentina, Schapire, Bajel, Calomino, Poseidón, Sopena Argentina, GLEM o Ediciones Modernas. Esta efervescencia editorial debe ser leída, por supuesto, en el marco de la llamada “edad de oro del libro argentino” (1938-1955) (Giuliani 2018: 38) y del “sostenido crecimiento de la industria editorial” que se produce en la década (Hamawi, 2021: 70). Es interesante señalar que, a diferencia de las escasas inscripciones previas del archivo editorial Baudelaire en Argentina, esta sucesión de ediciones amplía considerablemente la visión de la obra baudeleraiana en la medida en que ponen en circulación no solo el título capital de Baudelaire, *Las flores del mal*, sino también sus poemas en prosa (*El spleen de París* o *Pequeños poemas en prosa*), sus llamados “diarios”, la correspondencia con su madre y la crítica de arte.

Ahora bien, en la configuración de este archivo editorial el nombre de Baudelaire aparece inscripto en soportes muy diferentes entre sí: desde ediciones baratas de alcance popular hasta colecciones, como la colección Austral de Espasa-Calpe o la colección Contemporánea de Losada que, sin dejar de lado la apuesta por el libro económico, apuestan también a la impresión de libros de bolsillo con un diseño cuidado. Desde el punto de vista de la traducción, este archivo también es heterogéneo: está compuesto por primeras traducciones, traducciones apócrifas y parciales o traducciones españolas reeditadas. Se trata, entonces, de un archivo en el que nombre de Baudelaire se inscribe como huella en soportes disímiles, circula en traducciones de diferente calidad y aparece ligado a la construcción, también disímil, de un saber sobre la obra, expuesto en las operaciones de marcaje más o menos profusas, que incorporan estos libros a través del dispositivo paratextual.

Para intentar exponer la naturaleza polimórfica de este archivo editorial, y para no excederme con el tiempo, voy a repasar cuatro ediciones. Me detengo, para comenzar, y por su importancia en la conformación del archivo Baudelaire en Argentina, en las dos primeras traducciones integrales de *Las flores del mal* firmadas por una traductora argentina, Nydia Lamarque, y un traductor argentino, Ulyses Petit de Murat; ambas traducciones publicadas en 1948, con diferencia de meses.

PP: Las dos traducciones de *Las flores...*

La primera traducción, ya célebre, forma parte de la colección Contemporánea de Losada. Su traductora, Nydia Lamarque —poeta, abogada, además de socialista y feminista— no duda en afirmar que “con mi obra aparece la primera traducción completa, exacta y fiel de *Las flores del mal*, en verso castellano” (1997: 40), dato resaltado en la página de legales de la primera edición. El tono de su prólogo —que continúa reeditándose hasta hoy—, se resume en el epíteto que

Lamarque le adjudica al poeta: "Baudelaire el Grande". "Todos sus contemporáneos han pasado ya a la categoría de fantasmas. ¿Lamartine, Hugo, Gautier, Musset, Leconte de Lisle, Banville, el mismo Vigny? Temas para estudios académicos; todo está dicho" (13). Lamarque explicita un "plan": "limpiar de acusaciones odiosas la figura de Baudelaire" (28), limpiarlo de juicios equivocados, sanciones y falsas anécdotas, el blanco de sus ataques son nombres como Apollinaire o Sartre. Lamarque también expone su "técnica" de traducción. La "metodología" de Lamarque, así la llama, se resume en su pretensión de "calcar los poemas de Baudelaire sobre un vidrio" (31). Esta concepción de la traducción, apoyada en las traducciones de Chateaubriand y de Holderlin, adelanta algunos rasgos propios de esta traducción de *Las flores del mal*: el principal es la reproducción de la métrica y la prosodia, que supedita todas las demás elecciones y que implica el mantenimiento de esquemas de rima, cuyo efecto es la complejización de la sintaxis, la comprometida articulación del sentido del verso y la adición de nuevos términos o la eliminación de otros con el fin de satisfacer este imperativo métrico.

Ulises Petit de Murat -que, además de ser poeta es, antes que traductor, un prolífico guionista en cuya extensa carrera será desde miembro del jurado del festival de Cannes hasta jurado del programa televisivo "Odol pregunta"- también escribe un prólogo a su traducción, en el que aparece, del mismo modo que en el de Lamarque, un Baudelaire mártir: "estaba herido más a fondo que la mayoría de nosotros y entabló batallas en los ámbitos más extraños y peligrosos por la conquista de la belleza" (12), escribe Murat. Es posible leer esta tarea reivindicativa que asume tanto el prólogo de Lamarque como el de Petit de Murat, como muestras de ese proceso en ciernes de clasicización de Baudelaire, que exige, todavía, esgrimir defensas de su obra. La traducción de Petit de Murat es una versión en prosa. Históricamente, la traducción en prosa de la poesía asume un carácter informativo; es decir, al desentenderse de la forma (de la forma del verso), funciona como indicio del texto extranjero, algo que el mismo Petit de Murat señala hacia al final del apartado que lleva como título "Justificación de estos calcos" -así denomina a sus traducciones, "calcos"-, cuando afirma que su traducción funciona como "una guía más sincera para penetrar al mundo asombroso de Baudelaire", amparada por la grandeza de lo que traduce: "tenemos tanta fe en la fuerza de la poesía de Baudelaire que creemos que en estos calcos, de vez en cuando, aparece desnuda y fugitiva su belleza sin límites" (17). Petit de Murat justifica la elección de la prosa a través de la ya célebre carta de Baudelaire a Arsène Houssaye donde el poeta habla de una "prosa poética y musical, sin ritmo ni rima"; esta carta pasa a funcionar como prólogo a primera edición de los *Pequeños poemas en prosa* (posteriormente *El spleen de París*), una edición póstuma, armada por Théodore de Banville y Charles Asselineau, y publicada en 1869; ahora bien, está claro que esta carta que no tiene el mismo alcance para los poemas en prosa que para los poemas de *Las flores del mal*. En una especie de defensa de su propia elección, Petit de Murat se sitúa en contra del archivo de traducción de Baudelaire: "Está eliminada la galanura metrificante de los que quisieron salvarlo en español en base de una hórrida musiquita y de un apocamiento cobarde ante sus duras audacias de poeta total" (16), declaración que está dirigida, sin dudas, a la traducción del

poeta español Eduardo Marquina, de 1905 (reeditada al menos dos veces en Argentina, en 1925 y en 1943), y también, por qué no, a la de Lamarque.

Desde el punto de vista editorial, se trata de ediciones justificadas, no solo por la presencia de un dispositivo paratextual -también presente en ediciones populares, aunque en menor medida y con otra finalidad-, sino también, por ejemplo, por su consideración de las fuentes: la edición de Petit de Murat explicita sus fuentes: la edición de la Pléiade de 1931 y la de Calmman-Levy de 1924, edición esta última que Lamarque señala, en su prólogo, como “particularmente mala, llena de erratas torpes, ya denunciadas y rectificadas, por la crítica” (48).

Voy a detenerme ahora en dos ediciones populares, las publicadas por los sellos Calomino y por la ya célebre editorial Tor.

PP: Edición Calomino / Edición de Tor

Es fácil advertir, en lo que Bridgitte Ouvri-Vial ha denominado el “gesto editorial”, la impronta de estas ediciones: en el diseño de portada, en la elección tipográfica, en el uso del color y la inclusión de imágenes: desde la orgía lesbiana que muestra la portada de la edición Calomino (una clara referencia a los poemas lésbicos que se encuentran entre las llamadas “piezas condenadas”, los poemas retirados del libro como resultado del juicio a Baudelaire y sus editores en 1857) o en ese Baudelaire hosco y rojo rodeado de mujeres en la portada de la edición de Tor. Más allá de estas cuestiones que configuran al libro como soporte, la traducción que ponen a circular estas dos ediciones no es, como es posible imaginar, una primera traducción. Se trata, además, de la misma versión. Aunque ninguna de los dos libros mencionan el nombre del traductor, un rápido cotejo revela que estamos frente a la versión de Eduardo Marquina, la primera traducción *Las flores del mal* publicada en España en 1905. La reedición de una traducción de principios de siglo da cuenta de una práctica usual que continúa incluso en la actualidad (lo hace hoy, por ejemplo, Penguin Random House en su colección Penguin Clásicos), sino también de una estrategia económica característica, de los sellos que publican libros baratos destinados al gran público (aunque no exclusivamente).

Ambas ediciones incluyen paratextos breves sobre el poeta francés. Me interesa detenerme en el “marcaje” que llevan a cabo para revisar las definiciones que ponen a circular sobre el poeta y sobre la poética baudeleriana. Son lecturas que funcionan, en cierta forma, como la prolongación de la identidad gráfica expresada en sus portadas.

PP: Paratexto Calomino

En el caso de la edición de Calomino, Baudelaire es definido como el “poeta del pesimismo y de la muerte” al que se le atribuyen una serie excesiva de calificativos: inquietante, sarcástico, perturbador, enfermizo, viril, alambicado, poderoso y malsano, aunque al mismo tiempo se lo define también como “el poeta más representativo de su tiempo, de la neurosis moderna y de la inquietud desconsolada que ahoga al mundo desde mediados del siglo XVIII”. La nota tiene un

error: sitúa el viaje trunco de Baudelaire a Oriente cinco años después de la publicación de *Las flores del mal*, cuando en realidad el poeta viajó se embarcó hacia Calcuta en junio de 1841, más de diez años antes de la publicación de ese libro -viaje que aparece, además, en un par de poemas del libro-. La retórica exagerada que, como es sabido, constituye una estrategia para seducir a los lectores comunes y la errata en la nota bio-bibliográfica hacen de la edición de Calomino una más de las tantas editoriales de libros populares que circulaban en la época, aun cuando un análisis de su catálogo revele, como lo ha señalado Magdalena Cámpora, otras prácticas que la distinguen de estas, como la mención sistemática del traductor o la corrección de traducciones demasiado castizas (2022).

PP: Paratexto Tor

La edición de Tor, publicada en 1948, incluye una “Nota sobre el autor” más extensa, que comparte el tono de la edición de Calomino aunque propone una lectura más compleja. Baudelaire vuelve a ser “el intérprete más agudo de las neurosis modernas, del enojo y del desencanto del vivir, del anhelo de nuevas emociones, del deseo de raros y complicados placeres. “Su forma es impecable”, afirma la nota que no va firmada, pero “su fondo es pesimista, satánico, torturado, insano, pero al mismo tiempo posee una fuerza de atracción y de belleza incomparables”. La nota de Tor reitera el error de la de Calomino, sitúa el viaje a Oriente veinte años después, en 1861. **La coincidencia en la errata da cuenta de una XX.**

Por lo tanto, como es posible ver las ediciones revisadas contrastan, no pueden ser juzgadas de la misma forma. Hay una diferencia de estatuto que se relaciona con el gesto editorial y con el modo en que traducen a Baudelaire. En este punto me interesa volver sobre la afirmación de Antoine Berman que cité al comienzo de esta exposición. Berman decía: cuando la traducción es retraducción, es implícitamente o no ‘crítica’ de las traducciones precedentes. Estas traducciones de *las flores del mal* podrían ser analizadas desde la noción de “retraducción”, análisis pertinente teniendo en cuenta ese parentesco o diálogo que establecen las diversas traducciones de una misma obra. Así, podríamos revisar las estrategias de traducción de estas versiones: por ejemplo, la poetización (en términos de Berman), que vuelve más poética la poesía baudelairiana a través de la selección léxica, o la clarificación, a través de un ordenamiento de la sintaxis baudelairiana. No obstante, estas traducciones exigen otro tipo de indagación, relacionada con su diseño como objetos editoriales, al “gesto editorial” inscripto en cada libro; esa dimensión no está escindida de la traducción, también le da forma. Y porque en estas dos últimas ediciones, esa dimensión crítica de la retraducción no existe: el título y el nombre de Baudelaire inscriptos en la portada son elementos suficientes para presentarlas como nuevas traducciones, cuando en realidad se trata de objetos editoriales que alimentan el archivo de traducción de Baudelaire solo a través de una nueva puesta en libro. La traducción editorial también es, particularmente en este período aunque también en otros, una práctica integrada al negocio de la edición comercial que busca, ante todo, producir nuevos libros; la hipótesis podría ser la siguiente: en la medida en que el traductor no

tiene el mismo peso cultural que el autor, en la medida en que firma un texto derivado de otro texto, la traducción es una práctica que permite, más que las llamadas escrituras directas, este uso; esto permite explicar la multiplicación de traducciones apócrifas en la llamada época de oro del libro argentino, pero en épocas posteriores también.

De este modo, libros como los de Calomino o Tor, traducciones reeditadas de forma casi mecánica en diferentes formatos, ligadas a sellos dedicados a la publicación de libros baratos y populares hacen proliferar de forma desordenada el archivo editorial Baudelaire en Argentina; parecen ir, incluso, en contra de ese archivo -¿podrían ser pensadas, tal vez, como anarquistas?- donde aparecen también primeras traducciones como las de Lamarque o Petit de Murat; desde esta forma, través de la novedad y la repetición, a través de operaciones de mediación y marcaje, toma forma -o más bien se desforma- el archivo editorial.